

O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIM UCHUN TYUTORLAR TAYYORLASH MUAMMOSI

Absalomova Nodira Uchqun qizi,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti "Maxsus pedagogika" yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18006784>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'lim uchun tyutorlar tayyorlashning dolzarb muammolari va istiqbollari o'rganilgan. Normativ-huquqiy baza, kadrlar tayyorlashdagi mavjud qiyinchiliklar, tyutorning kasbiy kompetensiyalari tahlil qilinadi. Kasbni tizimli shakllantirish uchun to'siqlar aniqlanadi, shuningdek, xalqaro va milliy tajribani hisobga olgan holda mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: tyutor, inklyuziv ta'lim, huquqiy asos, malaka talabi, kasbiy standart, moddiy-texnik baza, assistiv texnologiyalar.

Аннотация. В статье исследуются актуальные проблемы и перспективы подготовки тьюторов для инклюзивного образования в Республике Узбекистан. Проводится анализ нормативно-правовой базы, существующих трудностей подготовки кадров, профессиональных компетенций тьютора. Выявляются препятствия для системного формирования профессии, а также предлагаются пути совершенствования системы подготовки специалистов — с учётом международного и национального опыта.

Ключевые слова: тьютор, инклюзивное образование, правовая база, квалификационные требования, профессиональный стандарт, материально-техническая база, ассистивные технологии.

Annotation. The article examines the current problems and prospects of training tutors for inclusive education in the Republic of Uzbekistan. An analysis of the regulatory framework, existing difficulties in training personnel, and the professional competencies of the tutor is conducted. Obstacles to the systematic formation of the profession are identified, and ways to improve the system of training specialists - taking into account international and national experience - are proposed.

Keywords: tutor, inclusive education, legal framework, qualification requirements, professional standard, material and technical base, assistive technologies.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limni tashkil etish davlat ta'lim siyosatining asosiy yo'nalishlaridan hisoblanadi. So'nggi yillarda davlat tomonidan nogironligi bo'lgan bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar ko'rilmogda, maktab va maxsus ta'lim muassasalari modernizatsiya qilinib, alohidata'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash infratuzilmasi yaratilmogda. Biroq, inklyuziv ta'lim siyosatini malakali kadrlarsiz amalga oshirish mumkin emas. Ayniqsa, o'quvchini individual qo'llab-quvvatlash, o'quv jarayonini moslashtirish, ijtimoiy va hissiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydigan tyutorlarning ahamiyati beqiyosdir. Hozirig kunda O'zbekistonda inklyuziv ta'lim uchun "tyutor" kasbi hali shakllanish bosqichida bo'lib, bu tizimli bo'shliqlarni keltirib chiqarmoqda.

Muammoni tahlil qilishni, avvalo, inklyuziv ta'limning me'yoriy-huquqiy bazasini o'rganish hamda undagi tyutor maqomini aniqlashdan boshlah lozim. Hozirgi kungacha mamlakatimizda inklyuziv ta'limga oid huquqiy-me'yoriy hujjatlar quyidagilardan iborat:

* O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni - uning yangi tahririda jismoniy xususiyatlaridan qat'i nazar, har kimning ta'lim olish huquqi mustahkamlandi, shuningdek, "inklyuziv ta'lim" tushunchasi kiritildi.

* O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni (2020-yilda qabul qilingan) - nogironlarning huquqlari, jumladan, qulay ta'lim olish, teng imkoniyatlar, kamsitilmaslik, atrof-muhitga moslashish huquqlarini tartibga soladi.

* O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli qarori inklyuziv ta'limni rivojlantirish, jumladan, shart-sharoitlar, infratuzilma va kadrlar bilan ta'minlash siyosatini belgilaydigan asosiy hujjatlardan biridir.

* 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi - qaror asosida ishlab chiqilgan hujjat bo'lib, pedagoglarni o'qitish, kadrlar tayyorlash, maktablarni moslashtirish va boshqa chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu hujjatlar inklyuziv ta'lim uchun huquqiy asosni yaratadi. Shunga qaramay, ularning hech biri tyutorlik kasbini alohida malaka sifatida mustahkamlamaydi, aniq standartlar, lavozim majburiyatlari, malaka talablari va sertifikatlash mexanizmlarini belgilamaydi.

Shunday qilib, "tyutor" kasbiy standarti va tyutorlarni tayyorlash uchun majburiy ta'lim dasturlari, majburiy sertifikatlashtirish yoki litsenziyalash tizimi, maktab va muassasalarda tyutorlar uchun shtat jadvali (stavka) normativlarining mavjud emasligi ta'lim tizimida rasmiy "tyutor" maqomining yo'qligiga sabab bo'ladi. Natijada kadrlar tayyorlash tarqoq, beqaror, epizodik xususiyatga ega bo'ladi.

Tyutorlar tayyorlash muammolarini chuqurroq o'rganilganida eng avvalo, yagona kasbiy standartlar va rasmiy maqomning yo'qligi ko'zga tashlanadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, qonunchilikda alohida kasb sifatida "tyutor" tushunchasi, malaka talablari mavjud emas. Shuning uchun har bir maktab yoki muassasa kimni tyutor deb hisoblash va u qanday vazifalarni bajarishini o'zi mustaqil talqin qiladi. Bu izchillikni, kuzatib borish sifatining notekisligini, mas'uliyat va nazoratning yo'qligini keltirib chiqaradi.

Yana bir muammo, ixtisoslashtirilgan ta'lim dasturlarining yetishmasligidir. Bugungi kunda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida faqat umumiy pedagogik va psixologik yo'nalishlar mavjud bo'lib, o'quv rejalarida inklyuziv ta'lim modullarini o'z ichiga olgan holatlar kamdan-kam uchraydi. "2020-2025-yillar konsepsiyasi" doirasida malaka oshirish kurslarini joriy etish ko'zda tutilgan bo'lsa-da, amaliyot bunday dasturlar yetarli emasligini ko'rsatmoqda. Natijada, tyutorlar ko'pincha maxsus tayyorgarlikka ega bo'lmagan va alohida ehtiyojli bolalarning psixofizik xususiyatlari, moslashish usullari, yordamchi texnologiyalar va inklyuziv pedagogika haqida chuqur bilimga ega bo'lmagan pedagoglar bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, kadrlar bazasining yetarli emasligi va tajribali mutaxassislar yetishmasligi ham dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ko'pgina pedagoglar imkoniyati cheklangan bolalar bilan hech qachon ishlamaganlar. Hozirgi kunda amaliyotga yo'naltirilgan markazlashgan tayyorlov va stajirovka markazlari mavjud emas. Bu tyutorlarning kadrlar zahirasini shakllantirishni sekinlashtiradi.

Bundan tashqari, moslashtirilmagan moddiy-texnik baza va metodik resurslarning yetishmasligi ham muayyan to'siqlarni yuzaga keltiradi. Ko'pgina maktablarda zarur materiallar mavjud emas: moslashtirilgan darsliklar, uslubiy qo'llanmalar, texnik vositalar (assistiv texnologiyalar, panduslar, maxsus vositalar). Bu bazasiz hatto tayyorgarlik ko'rgan tyutor ham samarali ishlay olmaydi.

Bir qator moliyaviy va tashkiliy to'siqlar hammavjud bo'lib, bunda tyutorlarning shtat stavkalari nazarda tutilmaganligi sababli - ko'pchilik "o'rindoshlik" yoki ixtiyoriy ravishda ishlaydi; ish haqi past - bu kasbning jozibadorligini pasaytiradi. Barqaror moliyalashtirish va rasmiy maqomsiz barqaror kasbiy muhitni shakllantirish imkonsizdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, shuni ta'kidlash mumkinki, sifatli inklyuziv qo'llab-quvvatlash uchun tyutor quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishi lozim:

* alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning psixofizik xususiyatlari to'g'risida chuqur bilimga ega bo'lish;

* o'quv materialini individual xususiyatlarga moslashtira olish qobiliyati;

* metodik ish, inklyuziv pedagogika ko'nikmalari;

* psixologiya, defektologiya sohasidagi kompetensiyalar;

* kommunikativ va tashkilotchilik qobiliyatlari;

* pedagoglar, psixologlar, ota-onalar bilan jamoada ishlash qobiliyati;

* AKT va assistiv texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lish va boshqalar.

Milliy ta'lim tizimida tyutorlarni mutaxassis sifatida tayyorlashdagi mavjud muammolarni hal etish uchun quyidagi tavsiyalarni berishimiz mumkin:

1. "Tyutor - inklyuziv ta'lim bo'yicha mutaxassis" kasbiy standartini ishlab chiqish. Davlat O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi orqali (va tegishli idoralar ishtirokida) quyidagilarni o'z ichiga olgan standartni ishlab chiqishi va tasdiqlashi lozim:

- lavozim majburiyatlarini belgilash;

- malaka talablari;

- ta'lim va kasbiy kompetensiyalar;

- sertifikatlash, qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimi. Bu kasbni rasmiylashtirish, uning maqomi va mas'uliyatini ta'minlash, shuningdek, hamrohlik sifatini standartlashtirish imkonini beradi.

2. Oliy o'quv yurtlari va malaka oshirish tizimlariga ixtisoslashtirilgan dasturlarni kiritish. Oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv pedagogika, defektologiya, tyutorlik yo'nalishlari bo'yicha bakalavr va magistratura dasturlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimiga inklyuziv ta'lim, zaif bolalarni qo'llab-quvvatlash, yordamchi texnologiyalar, psixologik qo'llab-quvvatlash bo'yicha modullarni kiritish. Shuningdek, amaliyot dasturlari va amaliy bazani - inklyuziv maktablar, resurs markazlari, kuzatuv markazlarini yaratish muhimdir.

3. Maktablarning moddiy-texnik bazasini shakllantirish va moslashtirish. Bunda maktablar qulay muhit (panduslar, sanitariya va boshqa moslamalar), moslashtirilgan o'quv materiallari, yordamchi texnologiyalar, tyutorlar, defektologlar, o'qituvchilar, ota-onalar uchun uslubiy qo'llanmalarni ta'minlashi lozim.

4. Tyutorlarni sertifikatlash va malakasini oshirish. Sifat kafolati sifatida sertifikatlashtirish tizimini joriy etish tyutorlarning kasbiy o'sishi, ota-onalar, ta'lim muassasalari tomonidan ishonchni oshirish, inklyuziya institutlarini mustahkamlashga ko'maklashadi.

5. Moliyalashtirish va tyutorlar uchun shtat stavkalarini joriy etish. Ta'lim tashkilotlari shtat jadvallarida tyutorlik lavozimlarini nazarda tutishi, barqaror moliyalashtirishni, munosib ish haqini ta'minlashi lozim. Bu kasbning jozibadorligini oshirib, inklyuziv tizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Shuningdek, xalqaro tashkilotlar, nodavlat notijorat tashkilotlari, inklyuziya va ixtisoslashuv sohasidagi ekspertlar bilan hamkorlik qilish ham foydalidir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda inklyuziv ta'lim uchun tyutorlarni tayyorlash muammosi teng huquq va imkoniyatlarga yo'naltirilgan ta'lim tizimini rivojlantirish jihatidan asosiy va eng dolzarb muammolardan biridir. Me'yoriy-huquqiy bazada (qonunlar, qarorlar, konsepsiyalar) sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, aniq rasmiylashtirilgan tyutorlik kasbi, kasbiy standartlar, ta'lim dasturlari va moddiy-texnik ta'minotning yo'qligi tizimli to'siqlarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu to'siqlarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur: kasb standartini ishlab chiqish, o'qitish dasturlarini, moddiy ta'minotni, sertifikatlash tizimini, shuningdek, barqaror moliyalashtirishni yaratish. Faqat shunday sharoitdagina O'zbekistonda inklyuziv ta'lim samarali faoliyat ko'rsatib, alohida ehtiyojli bolalarga sifatli ta'lim olish uchun haqiqiy imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637 qabul qilingan. 2020-yil 23-sentyabr
2. O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-641), 2020-yil 15-oktyabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son qarori.
4. 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi (qarorga ilova) va uni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi."
5. Subanova B.Q. "O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'lim olishning huquqiy asoslari" — анализ нормативно-правовой базы инклюзивного образования в Узбекистане.
6. Kenjebaeva K. «Инклюзивное образование в Узбекистане: современные проблемы и потенциал» (2024).
7. Makhmudkhojaev O. «Тенденции развития инклюзивного образования в школах Узбекистана» (2024).
8. Статья «Законодательство об образовании детей с особыми потребностями в Узбекистане» — обзор организации системы образования для детей с ОВЗ.